

Çok Yönlü Bir Münevver Mehmet Nadir: İstanbul Erkek Lisesinin Kurucusu. Hazırlayanlar Ş. Levent Deniz ve Enfel Doğan. İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 2026. 128 s., ISBN: 9786058357723.

İNÇİ ENGINÜN

İstanbul, Türkiye.

(enginun@isbank.net.tr), ORCID: 0000-0002-4612-2447.

“ ” Enginün, İnci. “Çok Yönlü Bir Münevver Mehmet Nadir: İstanbul Erkek Lisesinin Kurucusu. Hazırlayanlar Ş. Levent Deniz ve Enfel Doğan.” *Zemin*, s. 11 (2026): 300-305.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627401>.

Çok Yönlü Bir Münevver Mehmet Nadir: İstanbul Erkek Lisesinin Kurucusu adlı kitabı yazarlar, daha doğrusu kendi tercih ettikleri kelimeyle “hazırlayanlar” Ş. Levent Deniz ile Doç. Dr. Enfel Doğan. Kitabın Sunuşunu İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker yazmış. Levent Deniz, kitaba “Ön Söz Yerine” başlığıyla bir giriş yazdığı gibi, kitabın editörlüğünü de üstlenmiş bir yazar. O da bu seçkin lisede okumuş, daha sonra kurulan İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’nda çalışmış ve lisenin kurucusu Mehmet Nadir’e büyük bir bağlılık ve saygı duyduğunu çalışmalarında hiç gizlemiyor.¹ Kendisinin son derece işlek bir kalemi olduğunu, satırlara sinmiş olan samimiyetini okuyucu hissediyor. Değişik alanlardaki eserleri arasında aile hikâyelerini romanlaştırdığı çok etkili olayları da naklediyor. Deniz, *Midilli’de Söğüdün Gölgesinde*² adlı romanında 1922’de Türk ordusunun İzmir’e zaferle girişinden sonra, adaya Girit’ten gelen eşkiyanın Midilli’nin yerlilerinden Türk ailelerini nasıl rahatsız ettiğini, dostlukları ve derinden yaşanmış bir aşkı nasıl parçaladığını gösteriyor. Onlar yeni baştan hayatlarını kurmak için Midilli’den kaçıp Ayvalık’a gelirken hayatlarını kurtarırlar ama bunlar da kırık hayatlardır. Yazarın ikinci romanı *Zeytin Çekirdeği*.³ Yazmaya böylesine yatkın bir kalem, belki de zamanla gücünü edebiyat alanında daha da sık kullanır.

Burada benim üzerinde duracağım eseri Türkiye’nin yetiştirdiği bir matematikçi, eğitimci ve Shakespeare’in eserlerini parçalar hâlinde de olsa ilk defa Türkçeye aktaranlardan Mehmet Nadir (ö. 1927). Bildiğim adların dışında Mehmet Nadir’in Shakespeare’in sonelerinin çevirisiyle karşılaştığımda ne kadar sevinmiş olduğumu hâlâ hatırlarım. Bu çeviriler *Tarik* gazetesinde uzun bir düz metin olarak yayımlanmış olsa da Shakespeare’in sonelerinden oluşuyordu. Hangi paragrafın hangi soneye ait olduğunu çözmek için soneleri kaç kere okuduğumu hiç unutmadım. O zamanlar elimizdeki metinlerden başka başvuracağımız bir kaynak yoktu. Ama bu çabamdan dolayı hiç de şikâyetçi değilim. O metinleri defalarca okumanın benim yetişmeme ne kadar katkısı olduğunu zaman içinde anladım. Elbette çeviricisini de merak ettim, araştırdım, ama çok az malzeme buldum. Tezim metin odaklı olduğu için de çeviricilerin biyografileri beni fazla

1 Şükrü Levent Deniz, “İstanbul (Erkek) Lisesi’ne Tarihçe,” *Düyun-ı Umumiye’den İstanbul (Erkek) Lisesi’ne*, ed. M. Sabri Koz (İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 2006), 127-154.

2 Ş. Levent Deniz, *Midilli’de Söğüdün Gölgesinde* (İstanbul: Aya Kitap, 2010).

3 Ş. Levent Deniz, *Zeytin Çekirdeği* (İstanbul: Aya Kitap, 2014).

ilgilendirmiyordu. Yine de Mehmet Nadir'in hayat hikâyesi öteki edebiyatçılarından farklıydı. Tıpkı çevirideki farklılık gibi. Çağdaşlarından belki biraz Beşir Fuad'a (ö. 1887) benzetilebilirdi. Gördüğünü aynen çeviren, aynı soneleri çevirdiği Muallim Naci (ö. 1893) gibi onu kendi dünyasının şiiri hâline sokan eklemelerden kaçınan bir yazar. Okuduğunu aynen Türkçeye çevirmesi büyük bir yenilikti. Böylece okuyucu gerçekten yeni bir dünya ile karşılaşlıyordu. Mehmet Nadir de Beşir Fuad gibi askerî okulda eğitilmişti. Disiplinin eğitimde en önemli başlangıç olduğunu askerî okuldan çıkanlar kadar kimse anlatamaz. Bu iki yazar da benzer özellikler vardır. Hem biyografisi hem çevirileriyle çağdaşlarından farklılık gösteren Mehmet Nadir'i bundan sonra da hiç unutmadım, adına rastladığım yerleri hep not ettim. Bazen araştırmacıyla, araştırdığı kişi arasında da garip bir bağ oluştuğunu bu işle uğraşanlar bilirler. Eski gazete ve dergileri karıştırırken Mehmet Nadir adına rastladıkça, sanki bildiğim eski bir tanıdığa rastlamış gibiydim ve ömrüm boyunca da zaman zaman onunla rastlaşmaya devam ettim. Önce Erdal İnönü'nün (ö. 2007) onun hakkında bir kitap yazdığını bir gazete haberinden öğrendim ve hemen kendisini aradım. Mehmet Nadir'in biyografisinin hiç değilde eksiksiz olması için ona Shakespeare çevirilerinden söz ettim. Ciddi bir bilgin olan Erdal İnönü, bu matematikçinin Shakespeare'den çeviriler yapmış olmasına şaşıtı, ama ilgilendi de.⁴ Elimdeki malzemeyi ona gönderdim.

Sonra İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın hazırladığı kitap dolayısıyla Levent Deniz ve Cemal Kafadar ile tanıştım. Bildiklerimi, bulduklarımı onlarla da paylaştım. Sonra da Ali Birinci, Mehmet Nadir'e ait bir tomar belge bulup gönderdi ve benden biyografisini yazmamı istedi. Böylece yıllar sonra yeniden Mehmet Nadir'in hikâyesine döndüm.

Bu gibi ilginç hayatları olan bilim ve edebiyat adamlarının şüphesiz ki daha farklı bir cazibeleri var ve sadece yaşadıkları günlerde, bizim ilgilendiğimiz kısa hayat maceralarından veya eserlerinden ibaret kalamıyorlar. Adeta hayatlarıyla ilgili her şeyin tamamlanmasını istiyorlar.

İşte son okuduğum Mehmet Nadir hakkındaki kitap da bu maceranın bir noktasında yer alıyor. Onun macerasında benim hiçbir katkıda bulunamayacağım ve anlayamadığım matematik bilgini olması, Mehmet Nadir'in elbette en üstün özelliği. Ama bu yönünü ben hiç bilmiyorum ve anlamıyorum da. Hayat hikâyesi

4 Erdal İnönü'nün kitabı için bkz. *Mehmet Nadir: Bir Eğitim ve Bilim Öncüsü* (Ankara: TÜBİTAK, 1997).

bir roman veya film olabilecek kadar cazip ve heyecanlı. Birbirine zıt özellikleri şahsında birleştiren Mehmet Nadir şüphesiz ki çalışkanlığı, matematiğe ve eğitime verdiği önemle, bir şeyler kurarken yaptığı yanlışlarla sadece etrafındakileri değil kendisini de yaralamış olan bir insan. Öyle ki bir anda yapılan gereksiz bir hareketi onun ömrünü uzun bir kâbusa dönüştürmüştür. Öyle ki merakları, kuruculuğu ve yıktıklarıyla gençler için inanılmaz bir örnek teşkil etmektedir. Herhâlde gençlerimizin böyle örneklerle ihtiyaçları da çoktur.

Hakkındaki son kitabı okurken bazı ifadeler beni düşündürdü, "kendisinden daha meşhur olacak" derken, yazar Nadir ile onun "enfes-i âsârım" dediği Salih Zeki'yi kastetmektedir. Bu iki ünlü matematikçiyi benim kıyaslamam elbette imkânsız. Fakat davranışlarında fevri ve gözü pek olduğu anlaşılan Mehmet Nadir'in gençliğinde bir büyük hatası onu, ömrü boyunca bir alaca karanlığa itmıştır. Çalıştığı sürece mensup olduğu İttihat ve Terakki ile bildiğim bir ihtilafı olmamıştı. Fakat onun, muhtemelen içki iptilası ve gevezeliği yüzünden planların bozulması, pek çok aydının sürgüne gönderilmesi, İttihatçıların büyük bir kısmının ona ömrü boyunca hınç duymalarına yol açmıştır. Ama sayıları az olsa da matematikçiler ve onun ne kadar iyi bir eğitimci olduğunu bilen öğrencileri zor günlerinde de onun yanındadırlar. Nadir'e gelince bu hatasını bir daha hiç unutmayarak bir anlamda kendi köşesinden ve işinden başka hiçbir şeyle ilgilenmemeyi seçmiş benzerdir. 1908-1918 arasındaki İttihat ve Terakki'nin on yıl kadar süren iktidarları süresince, partili idarecilerin çoğu Nadir'i asla affetmemişlerdir. Bu dönemde acaba o neler kaçırmıştır? Fakat çektiklerinden duyduğu azap çok güçlü olmalı ki, mesleği dışında her şeye gözünü kapamışa benziyor. Bu gibi şahsiyetlerin maceralarıyla tarihimizde farklı ve özel bir yer edindiklerini sanıyorum. Keşke kendisini anlatmış olduğu hatıraları bugüne ulaşıyorsa, keşke o günlerde onun hakkında söylenenleri tespit eden bir yakını bulunsaydı; belki bizlere, siyasi tarihte yer alan kişilerin hem fert olarak hem de aile ve toplum ilişkileri konusunda aydınlatıcı bilgi verebilirdi. Ayrıca "siyaset terbiyesi"nin nasıl bir şey olduğunu da belki o açık seçik anlatabilme gücüyle önümüze madde madde koyardı. Elbette tarih üzerinde böyle tahminlerde bulunulamaz, o olmuş ve bitmiştir, fakat sonraki nesillerin onlardan alacakları dersler çok çeşitlidir. Bu gibi şahsiyetler kendilerinden etrafa yayılan ışıkları çok uzaklara da ulaştırırlar.

Mehmet Nadir odaklı kitapları okurken Numune-i Terakki adı birden farklı bir anlamda göründü. Belki de bir yanının İttihat ve Terakki'de olduğunu

göstermek istercesine okuluna “Terakki örneği” adını seçmesini bunca yıl sonra anlamlı gördüm. Çok uluslu bir devlet olsa da, anavatan ve sömürgeleri anlamındaki emperyalist bir görüş sahibi devletlerle Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısı birbirinden çok farklıydı. Bu yüzden Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’nın emperyalist devletlerinin oyuncakları olarak gördükleri farklı milletlere mensup Osmanlı Devleti uyruklularını “ittihat kavramı”nın altında birleştirmek çok zordu. Batılı devletlerin ve yerli farklı milletlerin neden Türkçülük hareketine karşı olduğunu anlamak şimdi daha kolay oluyor. Bütün milletler kendi milliyetlerine sarılırken neden Türkçülük akımı o kadar kötülenmiş, devleti yıkacak bir güç olarak görülmüştü? Nadir, bu konuda eğitimi tercih ettiğini acaba Numune-i Terakki adını seçerek mi göstermek istemişti? Eğitilecek Türk gençleri terakkinin ana damarını teşkil edebilirlerdi. Mehmet Nadir acaba böyle bir düşünceden mi hareket etti? Eğer öyleyse ilk hareket noktası eğitimden başlaması ve bir kurum adı olarak “Numune-i Terakki”yi seçmesi yadırganabilir mi?

Nadir, kendisine has açık üslubuyla “O zaman henüz Türkiye’nin, hatta İstanbul’un mektep namına adamakıllı bir müessesesi mevcut değildi.” (s. 22) derken çok doğru bir noktaya temas etmişti. Devlet yurt dışına öğrenci göndererek, yeni askerî okulları Batı örneklerine göre kurarak ve yabancı öğretmenleri görevlendirerek bu işe başlamış olsa da alttan gelen sivil okullar henüz yoktur. Nitekim okul elinden alındıktan sonra adı değiştirilmiş ve “İstanbul Sultanisi” olmuştur. Bu muhtemelen idarecilerin Nadir’in gerçek amacını fark etmelerinden kaynaklanmış. Elde somut bilgiler olmadan bu gibi yorumların doğruluğundan hiçbir zaman emin olamayız. Ama kuvvetli bir sansürün olmadık anlamlar çıkarmakta büyük bir maharet gösterdikleri yıllarda, böyle bir tahminde bulunmak haksızlık mıdır?

Bu kavramların on dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyıl başında aydınlar ve toplum açısından uyandırdığı çağrışımların bugün çok uzağımızdayız. O günlerin romanlarını zaman zaman sosyolojik veriler gibi yorumlamak ihtiyacını da sanırım bundan dolayı duyuyoruz. Düşünceleri ve iddiaları destekleyecek belge ihtiyacından söz ederken Levent Deniz’in belgelere ne kadar meraklı olduğunu ve her şeyi “istiflediği”ni açıklayarak “Sarı Siyahlı kardeşlerim” dediği İstanbul Erkek Lisesi mezunlarını da belgeleri saklamaları konusunda uyardığını belirtmeliyim (s. 12). Kitap çok güzel resimlerle dolu. Onlara bakarken bile insan, böyle bir okulun öğrencisi olmak istiyor. Öğrenciler, öğretmenler, müdürleriyle

beraberler. Bunlar çok deęişik kurumlardan bulunup getirtilmiş. Kitabın her sayfasında gösterilen özenin izleri takip edilebilir. Bunlar sayesinde artık Mehmet Nadir sadece satırların arasına gömülmüş bir adam olmaktan çıkıyor, çok önem verdiği eğitim dünyasının canlı bir ferdi oluyor. Keşke meraklı birileri de çıkıp isimsiz öğrencilerin de kimler olduğunu açığa çıkarsalar.

Mehmet Nadir'in hayatının devreleri, ilgi alanları ayrı ayrı bölümlerde ele alınmış. Hayatını sonsuz bir kâbusa çeviren İttihat ve Terakki ile ilgisi üzerinde fazlaca bir bilgi bulunamamış. Şüphesiz ki bu bölüm Yakın Çağ ve siyasi tarih üzerinde çalışan meslektaşlar tarafından yazılabilir. Tıpkı eğitim hakkındaki görüşleri ve uygulamalarının da bir eğitim tarihçesine ihtiyaç göstermesi gibi. Öylesine çağdaş görüşler ki, zaman zaman insan çağımızı da aşıyor demekten kendisini alamıyor. Matematik bölümünde önce Salih Zeki'nin daha sonra da Mehmet Nadir'in ölümleri dolayısıyla verdikleri dersleri verecek kimse olmadığı için o derslerin programdan kaldırılmaları gibi. Bunlar da okuyucuyu yeni düşüncelere sevk eden gelişmeler. Her noktası özenle hazırlanmış bu kitabı eğitimle ilgili herkesin okumasını dilerim.